

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-6 ЛЕТ) В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ.

Миршарапов Уткур Миршарапович
Ахмедова Сайёра Мухамедовна
Шерманов Абдували Ортикович

Ташкентский Медицинская Академия, Alfraganus University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574716>

Аннотация

Физическое развитие - уникальный показатель здоровья, на котором удается проследить как эпохальные изменения биологической природы, так и сравнительно кратковременные эффекты в отношении популяционной совокупности, отражает статус фактического питания детей. Окружность грудной клетки является основным антропометрическим показателем, который используется для оценки здорового физического развития детей в эпидемиологических исследованиях.

Цель исследования. Определить основных антропометрических параметров у детей дошкольного возраста.

Материалы и методы исследования. Антропометрические исследования (окружность груди, окружность головы) проведены у детей государственных детских сады Ташкента в 2019-2022 годах. Средний возраст детей составил $4,5 \pm 1,5$ года. Физическое развитие пациентов оценивалось путем сравнения оцениваемого показателя со средним арифметическим его значений по таблице группы, к которой относились исследуемые. Физическое развитие считалось средним (типичным), если показатель совпадал со средним арифметическим или отличался от него на $\pm 1,0$, и считалось выше или ниже среднего, если результат оценки физического развития составлял от $M \pm 1$ до $M \pm 2$, и высоким или низким соответственно.

Результаты исследования. Результаты показали, что средняя окружность грудной клетки в возрасте 3 лет составила $52,7 \pm 2,9$ см для мальчиков и $52,0 \pm 3,1$ см для девочек, а в возрасте 6 лет - $55,4 \pm 2,6$ см для мальчиков и $54,9 \pm 3,0$ см для девочек. В целом окружность грудной клетки увеличивается в возрасте от 3 до 6 лет на 2,55 см у мальчиков и на 3,56 см у девочек. У мальчиков среднегодовой прирост окружности грудной клетки увеличился с 1,1 см до 2,5 см, причем наибольший (2,3%) и

наименьший (0,9%) темпы прироста наблюдались в возрасте 4-5 и 5-6 лет, соответственно. Среди девочек среднегодовой прирост окружности груди значительно варьировался от 0,5 до 4,8 см, при этом темпы прироста составили 0,4% в 3-4 года и 4,3% в 5-6 лет. По полу мальчики имеют больший размер грудной клетки, чем девочки в возрасте 3-5 лет, при этом статистически значимая разница наблюдается в возрасте 4-5 лет ($p < 0,05$). Это объясняется более высокими среднегодовыми темпами роста и более высокими темпами роста девочек в этот период.

Средняя окружность головы мальчиков и девочек в исследовании в возрасте 3 лет составляет $49,5 \pm 1,4$ см и $49,1 \pm 1,3$ см соответственно. У обоих полов этот показатель увеличивается с возрастом, достигая в среднем $50,8 \pm 3,8$ см у мальчиков и $50,5 \pm 1,3$ см у девочек в возрасте 6 лет. Что касается среднегодового прироста, то наиболее интенсивное увеличение окружности головы у мальчиков наблюдается в возрасте 3-4 лет (0,8 см), а наибольший прирост за этот же период составляет 0,7% соответственно. У девочек наибольший среднегодовой прирост окружности головы наблюдается в 5-6 лет, что соответствует наибольшему темпу прироста данного показателя (0,8%). В других возрастах темпы роста окружности головы у обоих полов замедляются, что характерно для головы, в результате чего средний темп роста за весь период составляет 0,96 см для мальчиков и 0,72 см для девочек.

Вывод. Таким образом, полученные нами результаты по возрастнo-половым различиям в динамике роста основных антропометрических показателей (окружность груди и головы) свидетельствуют о гендерном диморфизме, как в отношении абсолютных значений показателей, так и в отношении темпов роста и достигнутых темпов роста.

Список литературы:

1. Онис М., Оньянго А.В., Борги Э., Гарза С., Янг Х. Сравнение стандартов роста детей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального центра статистики здравоохранения/ВОЗ. Международный справочник по росту: последствия для программ охраны здоровья детей. Public Health Nutr 2006; 9 (7): 942-7.
2. Фрэнк Д.А., Неолт Н.Б., Скалицки А., Кук Дж. Т., Уилсон Дж.Д., Левенсон С. и др. Разогревай или ешь: программа помощи в обеспечении энергией дома с низким доходом и риски для питания и здоровья детей в возрасте до 3 лет. Педиатрия. Ноябрь 2006 г.; 118 (5): e1293-e1302.
3. Shermanov Abduvali Ortikovich. (2023). Anthropometric Features of Children from Three to Six Years Old Residing in the City of Tashkent. Central Asian

**THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF
PEDAGOGICAL SCIENCES**

International scientific-online conference

Journal of Medical and Natural Science, 182-187. Retrieved from
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/2167>

